

ЯНГИ ЎЗБЕКИСТОННИНГ КОНСТИТУЦИЯВИЙ ҲУҚУҚИ АСОСИДА АҲОЛИ БАНДЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШ ЙЎЛЛАРИ

Алимова Махсума Набижановна

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Бизнес ва
тадбиркорлик олий мактабининг “МВА-кичик бизнес ва тадбиркорлик”

мутахассислиги тингловчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10828819>

Аннотация

Мақолада Янги Ўзбекистоннинг Конституциясида аҳоли бандлиги, ишсизлик ва камбағалликка оид моддалар келтирилган. Шу билан бирга мамлакатимизда аҳоли бандлиги билан боғлиқ сўнги қарор ва фармонларда киритилаётган янгиликлар кенг ёритилган. Аҳоли бандлигини йил сайин кўпайтириш чора тадбирлари ва статистик кўрсаткичлар ҳудудлар кесимида келтириб ўтилган.

Калит сўз: бандлик, аҳоли бандлиги, камбағаллик, давлат аҳолиси, ишсизлар, ишга жойлашиш.

Аҳолининг тадбиркорлик ташаббусларини амалга оширишга молиявий кўмаклашиш, уларнинг даромадли меҳнат билан бандлигини таъминлаш механизмларини янада такомиллаштириш, маҳаллабай ишлаш тизимини янги босқичга олиб чиқиш орқали камбағалликни қисқартириш, республика, вилоят, туман ва шаҳарларда кўрсатиладиган давлат хизматлари ва манзилли молиявий қўллаб-қувватлаш инструментларини бевосита маҳалла даражасига тушириш мақсадида Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 3 декабрдаги ПФ-29-сонли “Маҳаллада тадбиркорликни ривожлантириш, аҳоли бандлигини таъминлаш ва камбағалликни қисқартириш бўйича давлат сиёсатининг устувор йўналишлари тўғрисида”ги Фармони¹ имзоланди ва бир қатор вазифалар тегишли давлат ташкилотларига бириктириб берилди.

Давлат ўз фаолиятини жамиятнинг барқарор ривожланишини таъминлаш мақсадида амалга оширади деб белгиланишида ижтимоий давлат ғояси ўз ифодасини топаётганлигини кўриш мумкин.

Мамлакатимизда 2030 йилгача бўлган даврда Барқарор ривожланиш соҳасидаги миллий мақсад ва вазифаларда аҳоли фаровонлигини ошириш, соғлом турмуш тарзи, сифатли таълим, гендер тенглик, барқарор инфратузилма, хавфсизлик ва экологик барқарорликни таъминлаш,

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 3 декабрдаги ПФ-29-сонли “Маҳаллада тадбиркорликни ривожлантириш, аҳоли бандлигини таъминлаш ва камбағалликни қисқартириш бўйича давлат сиёсатининг устувор йўналишлари тўғрисида”ги Фармони. <https://lex.uz/docs/5758437>

шунингдек бандликни ошириш, тенгсизликни барча кўринишларда қисқартириш, иқлим ўзгариши ва унинг оқибатларига қарши курашиш, барча учун имкониятлардан фойдаланишни таъминлаш каби муҳим мақсад ва вазифалар белгиланган.

Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг² янги таҳрири 2023 йил 1 майдан тўлиқ қабул қилинган бўлиб, унга кўра бир қатор моддалар ишсизлик ва банлик билан боғлиқдир. Яъни:

- 42-модда. Ҳар ким муносиб меҳнат қилиш, касб ва фаолият турини эркин танлаш, хавфсизлик ва гигиена талабларига жавоб берадиган қулай меҳнат шароитларида ишлаш, меҳнати учун ҳеч қандай камситишларсиз ҳамда меҳнатга ҳақ тўлашнинг белгиланган энг кам миқдоридан кам бўлмаган тарзда адолатли ҳақ олиш, шунингдек ишсизликдан қонунда белгиланган тартибда ҳимояланиш ҳуқуқига эга.
- 43-модда. Давлат фуқароларнинг бандлигини таъминлаш, уларни ишсизликдан ҳимоя қилиш, шунингдек камбағалликни қисқартириш чораларини кўради. Давлат фуқароларнинг касбий тайёргарлигини ва қайта тайёрланишини ташкил этади ҳамда рағбатлантиради.
- 79-модда. Давлат ёшларнинг шахсий, сиёсий, иқтисодий, ижтимоий, маданий, экологик ҳуқуқлари ҳимоя қилинишини таъминлайди, уларнинг жамият ва давлат ҳаётида фаол иштирок этишини рағбатлантиради. Давлат ёшларнинг интеллектуал, ижодий, жисмоний ва ахлоқий жиҳатдан шаклланиши ҳамда ривожланиши учун, уларнинг таълим олишга, соғлиғини сақлашга, уйжойга, ишга жойлашишга, бандлик ва дам олишга бўлган ҳуқуқларини амалга ошириш учун шарт-шароитлар яратади.

Фуқароларнинг меҳнат ҳуқуқларини амалга ошириш, уларни иш билан таъминлаш ва ишсизликдан ҳимоялаш, муносиб меҳнат учун муносиб иш ҳақи билан таъминлаш ижтимоий давлатнинг асосий шартларидан биридир. Шу боис Асосий қонунда ҳар бир шахснинг асосий меҳнат ҳуқуқларини кафолатлаш уларни ижтимоий-иқтисодий жиҳатдан қўллаб-қувватлаш ва ҳимоя қилиш нуқтаи назаридан муҳим аҳамият касб этади.

Аҳоли турмуш фаровонлигининг муҳим омили ҳисобланган тадбиркорлик, оилавий бизнес ва хунармандчилик, касаначиликни ривожлантириш ҳамда аҳоли турмуш даражасини ошириш борасидаги фаолиятни янада самарали ташкил этиш бугунги куннинг долзарб масаласи ҳисобланади. Шу сабабдан ҳам Бирлашган Миллатлар Ташкилоти 2015 йилда 2030

Ўзбекистон Республикаси Конституцияси. 2023 йил 1 майда қабул қилинган. <https://lex.uz/docs/6445145>

йилга қадар амалга оширишга мўлжалланган “Барқарор ривожланиш мақсадлари” дастуридаги 17 та глобал мақсаднинг биринчиси этиб “Барча жойларда аҳолининг кам таъминланганлик даражасини пасайтириш” мақсадини белгилади. Шунингдек мазкур ҳужжатда 8-мақсад сифатида “Самарали бандликни ошириш ҳамда эркаклар ва хотин-қизларни муносиб иш билан таъминлаш асосида барқарор ва умум қамровли иқтисодий ўсишга кўмаклашиш” мақсади белгиланди³.

Келинг статистик кўрсаткичларга бир назар ташласак.

1-жадвал

Меҳнат органи томонидан бандлик соҳасида кўрсатилаётган хизматлар тўғрисида⁴

Худудлар номи	Жами кўрсатилган хизматлар	Ишга жойлашганлар	Жамоат ишига жалб этилганлар	Касбга ўқитилганлар	Ажратилган субсидиялар	Ишсизлик нафақаси тайинланганлар
Қорақалпоғистон Республикаси						
Андижон вилояти						
Бухоро вилояти						
Жиззах вилояти						
Қашқадарё вилояти						
Навоий вилояти						
Наманган вилояти						
Самарқанд вилояти						
Сурхондарё вилояти						
Сирдарё вилояти						
Тошкент вилояти						

⁴

- Ўзбекистон Республикаси бандлик ва камбағалликни қисқартириш вазирлиги веб-сайти.

Фарғона вилояти						
Хоразм вилояти						
Тошкент шаҳри						
Жами						

Меҳнат органлари томонидан бандлик соҳасида кўрсатилаётган хизматлар тўғрисидаги маълумотда жами кўрсатилган хизматлар бўйича 573682 та, ишга жойлашганлар 294745 нафар, жамоат ишига жалб этилганлар 94799 нафар, касбга ўқитилганлар 110684 нафар, ажратилган субсидиялар 45582 нафар, ишсизлик нафақаси тайинланганлар 27872 нафарни ташкил этган.

Мамлакатимизда камбағалликни қисқартиришнинг мутлақо янги – маҳаллада тадбиркорликни ривожлантириш, аҳоли бандлигини таъминлаш ва камбағалликни қисқартириш масалалари бўйича ҳоким ёрдамчилари фаолияти йўлга қўйилди. Уларга ўзларига бириктирилган маҳаллада уйма-уй юриш орқали камбағал ва даромади паст бўлган аҳоли бандлигига кўмаклашиш, тадбиркорликка ўргатиш ва касб-хунарга ўқитиш вазифалари қўйилди.

2-жадвал

Банд (квота) қилиб қўйилган иш ўринларига ишга жойлаштирилганлар⁵

Худудлар номи	банд қилинган иш ўринлари	жумладан, ногиронлар	Жами ишга жойлашганлар	Шу жумладан ногиронлар
Қорақалпоғистон Республикаси				
Андижон вилояти				
Бухоро вилояти				
Жиззах вилояти				
Қашқадарё вилояти				
Навоий вилояти				
Наманган вилояти				
Самарқанд вилояти				
Сурхондарё вилояти				
Сирдарё вилояти				

⁵

- Ўзбекистон Республикаси бандлик ва камбағалликни қисқартириш вазирлиги веб-сайти.

Тошкент вилояти				
Фарғона вилояти				
Хоразм вилояти				
Тошкент шаҳри				
Жами				

Натижада 2022 йил якунига кўра банд бўлмаган аҳолини иш билан таъминлаш ва тадбиркорликка жалб қилиш орқали 1,4 млн нафар фуқаронинг бандлиги таъминланди. Ҳоким ёрдамчилари тавсияномалари асосида 177 мингта лойиҳага жами 4,4 трлн сўм имтиёзли кредит ва 24 мингдан ортиқ ишсизларга 60 млрд сўм субсидиялар ажратилган ҳолда, 128 минг нафар аҳоли касб-ҳунар ва тадбиркорлик кўникмаларига ўқитилди.

Ҳоким ёрдамчиси меҳнат органлари билан ҳамкорликда Иш берувчиларни қўллаб-қувватлаш орқали ишсизлар бандлигига кўмаклашишда қўйидаги молиявий дастаклардан фойдаланади:

- жамоат ишларини ташкил этган иш берувчиларга (мулкчилик шаклидан қатъий назар) жамоат ишларига жалб қилган ҳар бир ходимининг иш ҳақи тўлови Жамоат ишлари жамғармаси ҳисобидан (бюджет 100%, нодавлат ташкилотлар 50%) молиялаштириб берилади (822,3 минг сўмдан - 1,6 млн.сўмгача);
- меҳнат органлари йўлланмаси билан ишга қабул қилинган ходимни касбга ўргатиш ва малакасини ошириш харажатлари учун - ҳар бир ходим учун 6 ой давомида ҳар ойда БҲМнинг 4 бараваригача миқдорда субсидия ажратилади (1,080 млн.сўмгача);
- банд қилинган (квота) иш ўрнидан ортиқ миқдорда ижтимоий ҳимояга муҳтож ва иш топишда қийналаётган шахсларни ишга қабул қилган ҳар бир ходим учун - 12 ой давомида ҳар ойда БҲМ нинг 2 баравари миқдорида субсидия ажратилади (540,0 минг сўм);
- банд бўлмаган шахсларни, айниқса, меҳнат миграциясидан қайтган фуқаролар, кам таъминланган оилаларда яшовчи хотин-қизларни касбга қайта ўқитишга сарфланадиган харажатларни грант ажратиш орқали молиялаштириш (танлов асосида);
- касб-ҳунарга ўқитиш марказлари, коллежлар ва олий ўқув юртларида касб-ҳунарга тайёрлаш, агротехнология, боғдорчилик, сабзавотчилик, чорвачилик, паррандачилик, балиқчилик ҳамда асаларичилик соҳасида фермер ва деҳқон хўжалиklarининг раҳбарлари ва ишчилари ҳамда томорқа ер эгаларини қайта тайёрлаш ва малакасини

оширишга грант маблағи ажратилади (танлов асосида);

- хунармандларга ишсизларни, айниқса ёшларни “Уста-шоғирд” тизими бўйича миллий ва бадий хунармандчилик касбига ўқитиш харажатларини қоплаб берилади (базавий ҳисоблаш миқдорининг бир бараваридан кўп бўлмаган миқдорда);

- тадбиркорлик субъектларига иш ўринлари ва шароитларини ногиронлиги бўлган шахсларга мослаштириш учун ҳар бир мослаштирилаётган иш жойи харажатларини қоплаш учун базавий ҳисоблаш миқдорининг 40 бараваригача субсидия ажратилади;

- “Ўзбекипаксаноат” уюшмаси аъзоларига қўлда гилам ва ипак мато тўқиш ускуналари харид қилишга сарфланадиган харажатларни қоплаш учун базавий ҳисоблаш миқдорининг 10 бараваригача субсидия ажратилади;

- “Қорақўлчилик” уюшмаси аъзоларига қўл меҳнати учун ускуналар харид қилиш бўйича харажатларни қоплаш учун базавий ҳисоблаш миқдорининг 10 бараваригача субсидия ажратилади;

- ўрмон фонди ерларини ижарага олган ижарачилар меҳнат органида рўйхатдан ўтган ишсиз шахсларни ишга қабул қилган тақдирда, уларга иш ҳақи тўлаш харажатларини қоплаш учун 6 ой давомида ўртача иш ҳақининг 50 фоизи миқдориди, бироқ ҳар бир ой учун базавий ҳисоблаш миқдорининг 2 баробаридан ошмаган миқдорда субсидия ажратилади.

Шу билан бирга, Президентимизнинг 2022 йилдаги “Аҳолининг ижтимоий ҳимояга муҳтож қатламларини манзилли қўллаб-қувватлашга оид қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги қарорига асосан мамлакатимиздаги 97,8 минг эҳтиёжманд оилага жами 6,0 минг тонна бепул ун ҳамда 11,1 млрд сўм нақд пул маблағлари тарқатилди.

Юртимизда янги-янги корхоналарнинг ишга туширилиши, тадбиркорлар сони йилдан-йилга ошиб бораётгани, аҳолини бизнесни бошлаши учун зарур шароитлар, имкониятлар яратилаётгани бандликни таъминлаш, одамларнинг турмуш фаровонлигини оширишда муҳим омил бўлаётир. Бу, айниқса, ёшлар ва хотин-қизларни хорижга иш қидириб кетишдек ташвишли муаммодан қутқаряпти.

Аҳоли бандлигини таъминлаш йўналишида:

- 1) худудларда корхоналар 85 мингтага кўпайиб, уларнинг сони 550 мингтага етди. Натижада, тадбиркорлик, саноат, қишлоқ хўжалиги, хизмат кўрсатиш каби соҳаларда 2 миллион аҳолининг доимий бандлиги

таъминланди;

2) 2022 йилда даромад солиғи тўлаётган расмий банд бўлганлар сони 400 мингтага ошди. Уларнинг сони 5 миллион 100 мингга етди;

3) маҳаллалардаги 35 мингта микро-лойиҳа доирасида 175 минг аҳоли ўзи яшайдиган маҳаллада даромад топишга эга бўлди;

4) йўловчи ташиш, дурадгорлик, кулолчилик, риелторлик хизматини кўрсатиш каби 79 та фаолият тури бўйича ўзини ўзи банд қилиш имконияти яратилгани натижасида, бу йили 914 минг нафар фуқаро рўйхатдан ўтиб, уларнинг сони 2 миллионга яқинлашди;

5) норасмий фаолият олиб бораётган 458 минг фуқароларнинг меҳнат фаолиятлари расмийлаштирилди;

6) имконияти чекланган шахсларни бандлигини таъминлаш мақсадида алоҳида Миллий дастур ишлаб чиқилиб, 15 минг ногиронлиги бўлган фуқароларнинг бандлигига кўмаклашилди;

7) ногиронлиги бўлган шахсларни касб-хунарга бепул ўқитиш тизими йўлга қўйилди. Шунингдек, ушбу шахсларни ишга қабул қилган иш берувчиларга субсидия бериш тизими жорий этилди.

8) Ўзбекистон Республикасининг янги таҳрирдаги Меҳнат кодекси тасдиқланди;

9) “Соттон Сампаиғн” халқаро коалитсияси томонидан Ўзбекистон пахтасига эълон қилинган бойкотни бекор қилинишига эришиш натижасида глобал брендлар билан ҳамкорлик учун имкониятлар яратилди.

10) фуқароларни касб-хунарга ўқитиш кўламини кенгайтириш мақсадида “Ишга марҳамат” мономарказлари сони 23 тага, маҳалла касб-хунарга ўқитиш масканлари сони 489 тага етказилди. Мазкур таълим муассасаларида 140 минг ишсизлар касб-хунарга ўқитилди.

11) хорижда ишлаш истагини билдирган шахслар учун ривожланган давлатларда, хусусан Германия, Англия, Сербия, Исроил, Япония давлатларида меҳнат фаолиятини юритиш имконияти яратилди.

12) аҳоли бандлигини ошириш, тадбиркорлик ва ўзини ўзи банд қилган шахсларни қўллаб-қувватлаш мақсадида янги турдаги субсидиялар ажратиш тизими йўлга қўйилди. Хусусан, касаначилик йўналишида мини-лойиҳаларни амалга ошириш, томорқа ер участкалари эгаларини кооперация ва касаначилик асосида иш билан банд қилиш, қурилиш бригадалари ташкил этишни рағбатлантириш жорий этилди.

Қисқача айтганда, бугун Ўзбекистонда камбағалликни қисқартиришга

йўналтирилган ишлар янги босқичга олиб чиқилмоқда. Буни камбағалликнинг атиги бир йил давомида 17 фоиздан 14 фоизга қисқариши, ижтимоий муҳофазага олинган оилалар сонининг ошиши ва уларга яшаш учун яратилган шарт-шароитлар, жумладан ўз бандлигини таъминлаш ва тадбиркорлик фаолиятини юритиш учун берилаётган турли субсидиялар мисолида ҳам кўриш мумкин.

“Ўзбекистон-2030” стратегиясида 2026 йилга қадар камбағалликни 2022 йилга нисбатан 2 баробарга, 2030 йилга қадар эса кескин қисқартириш, камбағалликка тушиш хавфи мавжуд 4,5 миллион аҳоли даромадини ошириш устувор вазифа сифатида белгиланган. Уларнинг ижросини ўз вақтида таъминланиши шубҳасиз, фуқароларнинг ижтимоий муҳофазасини таъминлашга замин яратади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси. 2023 йил 1 майда қабул қилинган. <https://lex.uz/docs/6445145>
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 3 декабрдаги ПФ-29-сонли “Маҳаллада тадбиркорликни ривожлантириш, аҳоли бандлигини таъминлаш ва камбағалликни қисқартириш бўйича давлат сиёсатининг устувор йўналишлари тўғрисида”ги Фармони. <https://lex.uz/docs/5758437>
3. United Nations.Department of Economic and Social Affairs. Sustainable Development. <https://sustainabledevelopment.un.org>
4. <https://data.egov.uz> - Ўзбекистон Республикаси бандлик ва камбағалликни қисқартириш вазирлиги веб-сайти.
5. Бобакулов, Т., & Алимов, Б. (2022). ЎЗБЕКИСТОН ИҚТИСОДИЁТИНИ МОЛИЯ СЕКТОРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ ДОЛЗАРБ МАСАЛАЛАРИ. Евразийский журнал академических исследований, 2(13), 198-205.
6. Алимов, Б. Б. (2023). ИНВЕСТИЦИОН ЛОЙИҲАЛАРНИ МОНИТОРИНГ ҚИЛИШ-БИЗНЕСНИ САМАРАЛИ БОШҚАРИШНИНГ МУҲИМ БЕЛГИСИДИР. BOSHQARUV VA ETIKA QOIDALARI ONLAYN ILMIY JURNALI, 3(2), 72-76.
7. Alimov, B. (2019). Improving the methods for complex retro-forecast analysis and complex forecasting methods based on lagrange interpolation formula of the accounting balance at insurance companies. International Journal of Research in Social Sciences, 9(7), 70-100.